

COVID-19 DAN KEYINGI EREKTIL DISFUNKSIYA

Raxmonov Muxibilo Begali o'g'li

Andijon davlat tibbiyot instituti

"Urologiya" kafedrası 3-kurs magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7804715>

ANNOTATSIYA: Hozirgi vaqtda, davom etayotgan yuqori kasallanish darajasi bilan bir qatorda, COVID-19 ning aholi salomatligiga yaqin va uzoq muddatli ta'siri tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Global miqyosda SARS-CoV-2 virusi keltirib chiqaradigan natijalar va asoratlar hali to'liq aniqlanmagan. Biroq, bugungi kunda turli mutaxassislikdagi shifokorlar, ehtimol, oldingi infeksiya bilan bog'liq bo'lgan shikoyat qiluvchi bemorlarga duch kelishmoqda [4].

Urologik konsultativ qabulni amalga oshirayotganda, biz jinsiy kasalliklar haqida shikoyat qiladigan bemorlarning sezilarli soniga e'tibor qaratdik, ular xronologik ravishda o'tgan COVID-19 infeksiyasi bilan aniq bog'liq.

Hozirgi vaqtda o'tkazilgan COVID-19 ning erkaklar salomatligiga, xususan, erektil funktsiyaga ta'siri haqida umumiy qabul qilingan tushunchalar mavjud emas. Shu munosabat bilan biz ushbu muammoni ilmiy va amaliy qiziqish sifatida ko'rib chiqdik.

Olingan ma'lumotlar spektri juda bir hil bo'lib chiqdi, bu istisno mezonlari to'plamiga bog'liq. Umuman olganda, quyidagi eng muhim fikrlarni ajratish mumkin.

Murojaat qilgan erkaklarda fizik tekshiruvda muhim patologiya aniqlanmadi. Umumiy klinik qon va siydik sinovlari, tekshirilgan kohortdagi biokimyoviy qon tekshiruv natijalari normal diapazonda edi.

Transrektal ultratovush tekshiruvda (TRUZI) PzH hajmi 30 sm³ dan kam, qoldiq siydik hajmi 0-20 ml ni tashkil etdi. 14 bemorda bezning tuzilishi o'ziga xos xususiyatlarga ega emas edi, 22 tasida ozgina diffuz heterojenlik, 8 tasida kichik kalsifikatsiyalar, 6 tasida proksimal bo'limlarda urug' pufakchalarining maksimal kesimi (yuqori – pastki) 14 ta bemorning 1 sm dan ortiq.

Bemorlarning gormonal holatini o'rganishda LH, P darajasidagi o'zgarishlar qayd etilmagan. Umumiy testosteron darajasi 8,0 dan 14,8 nmol/l gacha bo'lgan.

So'rov natijalari: ef-5 shkalasi bo'yicha ballar yig'indisi 12-19 ballni tashkil etdi; AMS indeksi bo'yicha – 38 - 47 ball; IPSS shkalasi bo'yicha – 0-6 ball; HADS shkalasi bo'yicha – 7-9 ball; MFI shkalasi bo'yicha-20 – 30-86 ball. So'rovnomada MFI-20 asteniya darajasi va mief-5 shkalasi bo'yicha erektil disfunktsiyaning og'irligi o'rtasida kuchli ijobiy bog'liqlik qayd etildi. Biz pnevmonianing og'irligi, ya'ni koronavirus infeksiyasining og'irligi, ishlatilgan so'rovnomalarning hech biri bilan bog'liqligini aniqlamadik. Bemorlarning 82 foizida HADS so'rovnomasi bo'yicha test o'tkazilganda natija 8-9 ballni tashkil etdi, bu simptomlarning subklinik zo'ravonligiga mos keladi.

Bemorlarni tizimlashtirish, shikoyatlar sabablarini tahlil qilish va terapevtik yondashuvni ishlab chiqish uchun testosteron darajasi erkak jinsiy funktsiyasining asosiy regulyatori sifatida olingan.

Shu asosda bemorlar ikki guruhga bo'lingan: 1-guruh bemorlarida-laboratoriya testosteron darajasi 12,0 nmol / l va undan yuqori, 2 – guruhda-testosteron darajasi umumiy qabul qilingan miqdorga nisbatan pasaygan (umumiy testosteron qiymatlari 12 nmol/l dan yuqori). Issam ko'rsatmalariga muvofiq normaga mos keladi-qarish va qarish bo'yicha xalqaro jamiyat erkaklar salomatligi).

Birinchi guruh bemorlarida (14 kishi, 31%) shikoyatlarning og'irligi kamroq kutilgan edi, bu mief-5, AMS va HADS so'rovnomalari bo'yicha "eng yaxshi" ballar bilan xolisona tasdiqlangan. Asteniya shkalasi bo'yicha baholash natijalari aniq farq qilmadi.

Gipogonadizmning laboratoriya belgilarini aniqlamasdan libido va erektsiyaning pasayishi, ehtimol, bunday buzilishlarning eng engil shakli va patogenetik jihatdan eng tushunarli. Bizning fikrimizcha, ular COVID-19 dan keyin klinik jihatdan ahamiyatli astenik sindromli bemorlardir.

Astenizatsiyani tuzatish va psixo-emotsional stressni kamaytirish uchun birinchi guruh bemorlariga kuniga 3 marta 100 mg glitsin va 1 oylik kursda kuniga 2 marta 400 mg sulbutiamin buyurilgan. 5-toifa fosfodiesteraza inhibitörleri (PDE-5) ham buyurilgan. Testosteron darajasi saqlanib qolgan bemorlar terapiyaga yaxshi javob berishdi va ularning aksariyati davolanish boshlanganidan 1 oydan 1,5 oygacha jinsiy funktsiyani normallashtirishni qayd etishdi.

Ikkinchi guruhdagi bemorlar (30 kishi, 69%), turli darajadagi testosteron darajasining pasayishi bilan, astenik sindromning (MFI-20) zo'ravonligidan tashqari, anketalar shkalasi bo'yicha aniqroq shikoyatlar va "yomonroq" ballarni ko'rsatdilar.

COVID infeksiyasi erektil funktsiyaga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Rivojlanayotgan erektil disfunktsiyaning asosiy sabablari testosteron darajasining pasayishi, endotelial disfunktsiya va uzoq muddatli astenizatsiya.

Shu bilan birga, testosteron darajasining pasayishi, shuningdek qon tomir endoteliyning shikastlanishi teskari, vaqtinchalik bo'lishi mumkin, bu antiastenik vositalar va PDE-5 inhibitörlerini qabul qilish fonida rehabilitatsiya qilish imkoniyatidan dalolat beradi. Bizning kuzatishlarimizga ko'ra, ushbu vositalar bilan terapiyani ko'rib chiqilayotgan holatlarda boshlash kerak va faqat ta'sir bo'lmaganda – testosteron preparatlarini qo'shish kerak.

Tadqiqot COVID-19 ning erkaklar salomatligiga ta'sirini baholashning katta muammosining faqat ba'zi jihatlarini ko'rib chiqadi. Davom etayotgan pandemiya va kasal bemorlar sonining muqarrar ravishda ko'payishi bilan barcha tafsilotlarni aniqlashtirish va ushbu bemorlarga etarli darajada Andrologik yordam ko'rsatishni tashkil qilish uchun qo'shimcha keng qamrovli tadqiqotlar talab etiladi.

References:

1. Çayan S, Uğuz M, Saylam B, Akbay E. Effect of serum total testosterone and its relationship with other laboratory parameters on the prognosis of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in

- SARS-CoV-2 infected male patients: a cohort study. *Aging Male* 2020;23(5):1493-1503. <https://doi.org/10.1080/13685538.2020.1807930>.
2. Salonia A, Corona G, Giwercman A, Maggi M, Minhas S, Nappi RE, et al. SARS-CoV-2, testosterone and frailty in males (PROTEGGIMI): a multidimensional research project. *Andrology* 2021;9(1):19-22. <https://doi.org/10.1111/andr.12811>.
3. Pozzilli P, Lenzi A. Testosterone, a key hormone in the context of COVID-19 pandemic. *Metabolism* 2020;108:154252. <https://doi.org/10.1016/j.metabol.2020.154252>.
4. Younis JS, Abassi Z, Skorecki K. Is there an impact of the COVID-19 pandemic on male fertility? The ACE2 connection. *Am J Physiol Endocrinol Metab* 2020;318(6):E878-E880. <https://doi.org/10.1152/ajpendo.00183.2020>.
5. Xu J, Qi L, Chi X, Yang J, Wei X, Gong E, et al. Suatcheng Peh, Jiang Gu, Orchitis: a complication of severe acute respiratory syndrome (SARS), *Biol Reprod* 2006;74(2):410-6. <https://doi.org/10.1095/biolreprod.105.044776>.
6. Yang M, Chen S, Huang B, Zhong JM, Su H, Chen YJ, et al. Pathological findings in the testes of COVID-19 patients: clinical implications. *Eur Urol Focus* 2020;6(5):1124-1129. <https://doi.org/10.1016/j.euf.2020.05.009>.
7. Pal R, Banerjee M. COVID-19 and the endocrine system: exploring the unexplored. *J Endocrinol Invest* 2020;43(7):1027-31. <https://doi.org/10.1007/s40618-020-01276-8>.
8. Guo L, Zhao S, Li W, Wang Y, Li L, Jiang S, et al. Absence of SARS-CoV-2 in semen of a COVID-19 patient cohort. *Andrology* 2021;9(1):42-47. <https://doi.org/10.1111/andr.12848>.
9. Puggioni G, Pintus D, Melzi E, Meloni G, Rocchigiani AM, Maestrale C, et al. Testicular degeneration and infertility following arbovirus infection. *J Virol* 2018;92(19):e01131-18. <https://doi.org/10.1128/JVI.01131-18>.
10. Verma S, Saksena S, Sadri-Ardekani H. ACE2 receptor expression in testes: implications in coronavirus disease 2019 pathogenesis. *Biol Reprod* 2020;103(3):449-451. <https://doi.org/10.1093/biolre/ioaa080>.